

Sonderausschreibung 2022: Digitaler Campus – Digital vorbereitet ins Studium

[Förderprogramme finden - DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst](#)

Im Zuge des geplanten Livegangs mit einer Beta-Version des Digitalen Campus wurde auch eine Sonderausschreibung aus Sondermitteln des BMBF realisiert. Die Ausschreibung fokussiert in besonderem Maße auf die Digitalisierung bestehender Angebote zur Vorbereitung eines Studiums in Deutschland für ukrainische Geflüchtete. Gefragt waren bestehende Angebote, die entweder auf die Bedürfnisse der Zielgruppen hin ausgerichtet oder digitalisiert werden müssen, dass sie als online Lernangebote wahrgenommen werden können. Gefördert wurden sowohl (Vor-)Kurse/Propädeutika als auch Self-Assessments aus den Bereichen Sprache, Fach und Campuskultur, die nach ihrer Fertigstellung auf dem Digitalen Campus vernetzt werden sollten. Pro Antrag konnten Fördermitteln in Höhe von maximal 60.000 EUR für den Förderzeitraum 15.07.-31.12.2022 beantragt werden. Das Förderprogramm stand allen Fachrichtungen offen und erfolgte im Wege der Vollfinanzierung.

Bis zum Antragsschluss am 20.06.2022 gingen trotz der kurzen Ausschreibungsdauer von vier Wochen 13 Anträge ein. Nach der formalen Prüfung durch das Projektbüro wurden alle Anträge von unabhängigen Gutachter:innen doppelt begutachtet und als förderwürdig eingestuft. Im Anschluss wurden alle Finanzierungspläne durch das Projektbüro auf formale Richtigkeit und Zuwendungsfähigkeit geprüft und wo nötig entsprechende Hinweise zur Anpassung an die Hochschulen weitergegeben, um im Anschluss die Zuwendungsverträge zu schließen.

Um den geförderten Hochschulen den Einstieg in die Projektarbeit zu erleichtern, organisierte das Projektbüro am 05.09.2022 einen virtuellen Onboarding-Workshop, in dem das Projekt Digitaler Campus, die technische Anbindung an die Plattform und die Projektadministration mit dem DAAD-Portal vorgestellt wurden. Außerdem hatten die Projektleiter:innen die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen und in einen ersten Austausch zu treten. Es wurden umfangreiche Informationen zur Projektdurchführung vom Projektbüro Digitaler Campus an alle Projektverantwortlichen weitergegeben.

Ein Follow-Up Workshop zur Anbindung fand am 23. Januar 2023 statt. Hier wurden die Projektverantwortlichen und die Projektmitarbeiter, die die Anbindung der Projekte an den Digitalen Campus ausführen würden, eingeladen. Es wurden umfangreiche Informationen zur Anbindung vermittelt und die Ansprechpartner aus den Digitaler Campus Arbeitspaketen mit allen Kontaktdaten vorgestellt.

Eine große Herausforderung stellte für die geförderten Projekte sowohl der sehr kurze Ausschreibungszeitraum als auch der kurze Bewilligungszeitraum von 5,5 Monaten dar. Durch den Projektbeginn in den Sommersemesterferien konnten zudem nicht alle Zuwendungsverträge seitens des DAAD schnell genug bearbeitet werden, um einen reibungslosen Projektstart zu ermöglichen. Da manche Hochschulen erst nach dem Bewilligungszeitraum die Informationen zu Anbindung erhielten, konnte diese nicht mit allen Projekten realisiert werden. Dieses Thema wird als fortlaufender Task im Digitalen Campus berücksichtigt.

Insgesamt erbrachten die geförderten Projekte ein Portfolio unterschiedlichster Beiträge zum Digitalen Campus für die Zielgruppe ukrainischer Geflüchteter.